

МЕХАНИЗМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ С НЕМЕДЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ: УСТОЙЧИВОСТЬ К СГОВОРУ!

1 Введение

Постановка задачи такова. Имеются n пользователей ресурса z , доступного в любых количествах, начиная от нулевого и кончая максимально возможным, нормированным к $z=1$. Нужно изобрести и имплементировать правило, согласно которому каждый будет расплачиваться за пользование ресурсом. Так как в различных постановках появляются различные дополнительные ограничения, как то стоимость ресурса (и её зависимость от числа пользователей и продолжительности предоставления), то мы будем искать целые семейства правил ценообразования, чтобы потом можно было их адаптировать к любой реальной ситуации.

Можно представлять себе, что ресурс поставляется в течение некоторого времени, то есть каждый пользователь выбирает момент ухода с места предоставления ресурса. Подобная интерпретация наметит нам в дальнейшем на плодотворную идею об устройстве ценовых механизмов также и в более широком классе постановок.

Для того, чтобы избежать технических проблем, связанных с существованием решений у всех рассматриваемых оптимизационных задач, мы будем считать возможные моменты ухода конечным подмножеством отрезка $[0,1]$, хотя рассматриваемую теорию несложно обобщить и на случай произвольного компактного подмножества неотрицательных чисел.

Пользователи изначально и одновременно решают, кто в какой момент покинет ресурс, вследствие чего возникает вектор запросов времени использования общего ресурса, $(z_1, \dots, z_n) \in Z^n$. Что означает фиксация данного платёжного правила, или механизма? Это означает, что в момент своего ухода каждый из пользователей, i заплатит за каждую единицу времени использования ресурса величину

$$p(z_i; z_{-i}), \quad (1)$$

зависящую как от его запроса, так и от запросов других пользователей. (Нормировка к удельным ценам ни на что не влияет, но удобна при доказательстве основной теоремы.)

Форма функциональной зависимости (1) удельного платежа находится в фокусе нашего исследования. Сразу же сделаем допущение, что она *анонимна*, то есть симметрична относительно пользователей (иначе мы бы выше использовали дополнительный индекс, указывающий, к кому из пользователей относится правило определения размера платежа). Симметричность также влечёт зависимость функции цены $p(\cdot, \cdot)$ от второго

аргумента как от неупорядоченного набора запросов остальных участников (кроме i -го).

В качестве иллюстрации можно привести пример подключения нескольких клиентов к одному серверу, будь то в целях майнинга криптовалюты, либо с иными целями использования компьютерного времени. Также построенная модель описывает загрузку парков развлечений, бассейнов, фитнес-центров и т.д. и т.п.

Условие, согласно которому каждый пользователь рассчитывается *сразу* по уходу (чтобы не ждать, пока остальные участники покинут ресурс!), означает серьёзное сужение пространства допустимых платёжных правил (1): зависимость от набора z_{-} запросов остальных пользователей «пропускается» через срезку $\min\{z, z_{-}\}$ собственного запроса и запроса всех остальных.

Предположим, что функциональная зависимость $p(\cdot, \cdot)$ является общим знанием. Тогда возникает стандартная игра в нормальной форме, в которой пользователи, пытаясь просчитать ходы друг друга, разыгрывают одну из концепций равновесия, (z_1^*, \dots, z_n^*) .

Основной результат работы заключается в том, что при достаточно естественных требованиях, наложенных на платёжную функцию и на ансамбль пользователей ресурса, в игре между пользователями обязательно существует *сильное равновесие Нэша* (Ауманн 1959). На языке менее формальном это означает *гарантию отсутствия сговора между пользователями ресурса*, что играет ключевую роль во всей теории построения механизмов.

Насколько мне известно, в литературе нет внятных условий на мультиагентные системы, гарантирующих устойчивость к сговору целых широких классов мультиагентных контрактов. Соответственно возникает вопрос - а *существуют* ли вообще платёжные схемы, удовлетворяющие условию мгновенной реализации (и другим естественным условиям, см. ниже)? Оказывается, что да, и эти платёжные схемы уже возникали в других постановках в задачах построения механизмов. Я предьявлю ниже целый многопараметрический класс подобных платёжных схем.

Условие, которые я накладываю на ансамбль (предпочтений) пользователей динамического ресурса хорошо известны в литературе, посвящённой проблемам налогообложения, и называются *условиями Спенса-Мирлисса*. Требования к функции платежа сводятся к двойной монотонности: удельный платёж данного игрока не убывает с ростом его запроса, и не возрастает с ростом запросов прочих пользователей.

При выполнении указанных условий в игре пользователей *всегда* существует сильное равновесие Нэша. Более того, оно не просто существует, а заодно обладает двумя замечательными свойствами:

А. Во множестве сильных равновесий имеется максимальный элемент (в смысле покоординатной максимизации времени пользования ресурсом);

Б. Этот максимальный элемент находится при помощи простейшей алгоритмической процедуры, линейной по числу покупателей товара.

2 Основной результат

В этом разделе я формулирую основной теоретический результат проведённого исследования. Прежде чем переходить к математической формулировке условий на ценообразование (1), давайте поговорим о предпочтениях наших покупателей.

Они определены на пространстве пар $\{(z, p)\}_{z \in Z, p \in R}$, в которых первая координата отвечает за запрошенное время использования ресурса, в то время как вторая обозначает удельный платёж (впоследствии определяемый по формуле (1) на основании как запроса z данного покупателя, так и остальных запросов).

Для простоты зададим предпочтения с помощью функций полезности¹ $U_i(z, p)$, которые (нестрого) возрастают по z и (нестрого) убывают по p .

Наложим на профиль предпочтений участников следующее условие, позаимствованное из (Mirrlees 1971). Оно называется условием Спенса и Мирлисса, или условием однократного пересечения кривых безразличия:

$$\left| \frac{dU_i/dz}{dU_i/dp} \right| \quad (2)$$

как функция дискретного переменного i является не-убывающей при любых значениях z и p . Ясно, что тогда любые две кривые безразличия участников i и j пересекаются не более, чем в одной точке, то есть у них *линейно упорядочены значения наклонов*, одинаково в каждой точке. Говоря просто, чем выше номер покупателя, тем выше он ценит товар в единицах денег, и это наблюдение не зависит от того, при каких (z, p) поставлен эксперимент.

Ниже формулируются два условия, которым должна удовлетворять функциональная форма ценообразования. Первое условие математически выражает требование мгновенной реализации платежа при покидании пользователем места предоставления ресурса; второе условие состоит в *двойной монотонности* механизма ценообразования.

Условие мгновенной реализации платежа. При любом запросе z конкретного пользователя и любом (неупорядоченном) наборе запросов остальных пользователей выполнено условие

$$p(z; z_-) = p(z; \min\{z, z_-\}), \quad (3)$$

покоординатная «срезка» до минимума из собственного запроса и запроса любого другого пользователя. Иными словами, все вхождения, превосходящие выбранное i -м покупателем значение z , можно заменить просто на z .

Условие двойной монотонности. Удельный платёж не возрастает по чужим запросам: если часть покупателей, не включающая i , увеличило запрос, то платёж i -го покупателя в минуту не мог возрасти. Это

¹ Без каких-либо усложнений все доказываемые теоремы могут быть обобщены на игры, заданные чисто ординально, с помощью отношений предпочтений участников. Есть замечательная работа (Milgrom, Shannon 1994), дающая для такого обобщения базу.

требование естественно и не нуждается в комментариях. Мы также потребуем, чтобы удельный платёж игрока не уменьшался в том случае, если возрос, при прочих равных, запрос данного игрока, z .

Данное условие может вызвать вопросы: оно исключает распространённую ситуацию *скидок* при интенсивном использовании ресурса. Его можно оправдать в ситуациях убывающей отдачи на масштаб в производстве общественного блага. Мы подчёркиваем, что именно возрастающая удельная цена обеспечивает устойчивость к сговору пользователей!

Теорема о ценообразовании, устойчивом к сговору покупателей. При выполнении условий Спенса-Мирлиса относительно профиля предпочтений участников *любая* функциональная форма (1), удовлетворяющая таким двум требованиям, реализуема в игре покупателей через сильное равновесие Нэша.

3 Пример, как это работает

Возникает естественный вопрос: а совместны ли наложенные на платёж условия? Существуют ли хоть какие-то функции ценообразования, удовлетворяющие условиям мгновенной реализации и комплементарность (двойной монотонности)?

Рассмотрим весьма распространённый в приложениях случай *распадающихся* функций полезности участников:

$$U_i(z, p) = b_i(z) - p \times z, \quad (6)$$

где $b_i(z) := b(i, z)$ возрастает по z при фиксированном i , и как функция от z возрастает по i вместе с производной. По сути, это означает, что пользователь извлекает выгоду $b(z)$ из использования ресурса, но вынужден часть этой выгоды заплатить поставщику согласно объявленному правилу и реализованному удельному тарифу.

Ниже описан типичный ценовой механизм из нашего арсенала.

Рассмотрим произвольное натуральное k , вместе с наборами $\{0 \leq z_1 < \dots < z_k < 1\}; \{A_1, \dots, A_k\}$, где числа являются положительными и совершенно произвольными.

Сопоставим этим начальным данным функцию удельного ценообразования

$$p(z_i; \{z_j\}_{j \neq i}) = \sum_{\{l: z_l < z_i\} \# \{j: z_j > z_i\}} \frac{A_l}{\dots} \quad (7)$$

Содержательно, если выбор z данного покупателя превысил l -й барьер, то он вместе со всеми покупателями, для кого это тоже имеет место, делит дополнительную плату поровну. Далее идёт суммирование по всем барьерам, которые данный покупатель превзошёл. Эти схемы позаимствованы из работы (Moulin, 1994), где он доказывает их коалиционную устойчивость в предположении выпуклости всех входящих зависимостей, предпочтений участников, платёжных схем и т.п. Данная работа разрабатывает противоположный по сути случай *возрастающей отдачи*. А именно:

Для любых таких ценовых функций в игре будет существовать некое сильное равновесие, вычисляемое за линейное время и максимальное среди всех вообще равновесий Нэша! Дополнительное свойство максимальности среди *всех*, а не только сильных, равновесий Нэша достигается благодаря специфике этого класса ситуаций.

На сегодня непонятно, как расширить этот класс, сохраняя это дополнительное свойство максимальности среди всех равновесий Нэша. Открытым является также и вопрос о том, существуют ли какие-либо ещё конструкции функций удельного платежа, доставляющие новые широкие классы ситуаций, укладывающихся в требования мгновенной реализации и двойной монотонности.

Список использованной литературы:

1. Aumann R.J. Acceptable points in general cooperative n-person games. // Contributions to the theory of games, Volume 4. Princeton University Press, 1959.
2. Milgrom P., Shannon C. Monotone Comparative Statics. // Econometrica, Volume 62, No. 1 (January, 1994), 157-180.
3. Moulin, H. Serial Cost Sharing of Excludable Public Goods. // The Review of Economic Studies, Volume 61, Issue 2 (Apr., 1994), 305-325.